

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAIS E FUNCIONAMENTO CINEMÁTICO DE BARREIRA UTILIZADA EM TREINOS DE FUTEBOL

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 31/05/2023

MECHANICAL CHARACTERIZATION OF MATERIALS AND KINEMATIC FUNCTIONING OF DEFENSIVE WALL USED IN FOOTBALL TRAINING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7989855

Zanardi, D.m; Araujo, G.m; Bezerra, L.m.c; Lima, R.p; Noriega, C.I

Resumo: O principal objetivo deste trabalho é propor um desenvolvimento de uma barreira mecânica utilizada em treino de futebol, que teve sua origem com melhorias tecnológicas nos treinos dos times europeus. O trabalho abordou possibilidades na engenharia mecânica, com propostas de materiais, métodos e movimentos, equipamentos e estruturas considerando os movimentos reais em uma partida. O software utilizado para criação e simulação da barreira foi o Inventor Autodesk, no qual foram exploradas possibilidades de visualizações e aplicações. A proposta conta com utilização de motores e cilindros, corriqueiramente utilizados no campo da engenharia.

Palavras-chave: Futebol, Barreira Mecânica, Engenharia Mecânica, Software; Proposta.

Abstract: The main objective of this work is to propose a development of a mechanical barrier used in soccer training, which had its origin with

technological improvements in the training of European teams. The work addressed possibilities in mechanical engineering, with proposals for materials, methods and movements, equipment and structures considering the real movements in a game. The software used to create and simulate the barrier was Inventor Autodesk, in which visualization possibilities and applications were explored. The proposal relies on the use of engines and cylinders, routinely used in the field of engineering.

Keywords: Football, Mechanical Barrier, Mechanical Engineering, Software; Proposal.

1. Introdução

Movimentando cerca de US\$ 286 bilhões por ano e com mais de 210 nações filiadas (VALOR GLOBO, 2022), o futebol é um esporte que surgiu há milhares de anos em diferentes culturas antigas. Porém, o futebol que é conhecido e praticado hoje, teve início na Inglaterra, no século XIX. As regras oficiais do esporte chegaram em 1863, com a fundação da *FA (Football Association)*, também na Inglaterra. Atualmente, o órgão governante do futebol é a *FIFA (Fédération Internationale de Football Association)*, fundada em 1904. (ASSIS MOREIRA, 2022).

Dentre os acontecimentos em uma partida de futebol, a falta é uma das mais agitadas. A penalidade foi introduzida em 1866 pelas regras de *Sheffield* e, logo após, reconhecida pela *International Football Association Board*. A falta em si, nada mais é que a ação em que o árbitro reconhece quebra de regras na partida, seja de natureza leve ou não. A cobrança da falta pode ser feita de duas formas: lançar na área para o cabeceio ou chutar diretamente para o gol. Nesta cobrança de tiro direto, o jogador normalmente possui uma barreira de jogadores adversários para dificultar a cobrança. Hoje, a *FIFA (Fédération Internationale de Football Association)* diz que, no momento da cobrança de uma falta, nenhum jogador pode estar a menos de 9,4 metros de distância da bola, portanto, a barreira de jogadores é sempre formada acima desta distância. (FOOTBALL-STADIUMS.CO.UK 2015-2023)

Como forma de melhorar o aperfeiçoamento dos jogadores em cobranças de falta, foram desenvolvidas diversas formas de simular barreiras que foram evoluindo até chegar no que temos hoje que chega o mais próximo de uma barreira real, podendo fazer alterações de altura e regulagem, acionamento de pulo quando chute

Enxergando a possibilidade de evolução do mercado, a empresa *FreeKickPro* desenvolveu uma barreira automatizada. No sistema apresentado, durante os treinos, é possível simular diferentes cenários de defesa, definindo altura, posição e número de jogadores para cada chute. Todo controle é realizado via tablet. (FREEKICK PRO, 2020).

As estatísticas obtidas de 2010 a 2020, mostram que a quantidade de gols de faltas vem diminuindo cada vez mais, isso devido a evolução técnica e tática no futebol (GZH BRASILEIRÃO, 2021). Com isso, menos faltas são cometidas durante o jogo e os defensores optam por parar o lance com falta o mais longe da área possível, evitando uma cobrança de falta mais perigosa. Ao longo desses anos, nota se que a barreira também evoluiu. Antigamente, os jogadores não pulavam durante a cobrança da falta, hoje, além de pular, muitas vezes, deixam um jogador deitado para que o cobrador não chute por baixo da barreira.

Outro ponto de evolução foi a tecnologia, que utiliza de métodos, equipamentos e softwares que foram desenvolvidos para garantir a melhora na performance do goleiro e do cobrador da falta.

Ao longo dos anos, a tecnologia vem apresentando benefícios e aprimoramento no tema futebol. Por exemplo: os sensores utilizados na bola na Copa do Mundo de 2022, VAR (*Video Assistant Referee*) e as barreiras mecânicas. As barreiras mecânicas vêm sendo utilizadas, principalmente em times europeus, com o objetivo de aprimorar a técnica do batedor, aumentando o número de gols. No início, eram utilizados apenas manequins fixos, que não demonstravam os desafios reais do jogo, como altura, salto e número de jogadores.

1.1 Objetivos (Geral e específicos)

1.1.1 Geral

O objetivo geral do trabalho, é desenvolver uma proposta de barreira mecânica, que traga uma experiência diferente na dinâmica dos treinamentos, buscando uma melhora de performance dos jogadores. Com foco na otimização do produto, têm-se os pilares explorados no projeto:

1.1.2 Específicos

- Fazer uma proposta de matéria-prima da composição dos bonecos, considerando, principalmente, a resistência ao impacto, flexibilidade e a exposição climática local (Brasil);
- Identificar os parâmetros que caracterizam o funcionamento mecânico em x e y da barreira;
- Adequar o número de bonecos da barreira, além de ajustar individualmente a altura dos bonecos.

2. Revisão Bibliográfica

Diversos setores da sociedade evoluíram graças ao uso da tecnologia, desde os pequenos produtores e prestadores de serviço até grandes empresas multinacionais.

O esporte mais popular do mundo não poderia ficar para trás dos avanços e descobertas dos sistemas de aprimoramento.

A tecnologia é um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas (SIGNIFICADOS, 2011). O primeiro contato da tecnologia com o esporte, ocorreu muito antes do imaginado. Há registros de técnicas de aprimoramento utilizadas nos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, durante as provas de atletismo. Uma simples utilização de sapatilha especial, produzida pela marca Adidas, resultou na medalha de ouro em 4 provas (RODRIGO ROMANO, 2019).

A criação de regras no futebol foi fundamental para o seu desenvolvimento, se considerarmos que há 500 anos, quando o futebol era mais uma celebração do que um esporte propriamente dito, as lesões mais comuns eram facadas ou lesões causadas por armas brancas. (BBC NEWS, 2020)

“Nos tempos medievais, as partidas de futebol promoviam o encontro de muitas pessoas e, geralmente, eram um espaço de confronto entre populações inteiras que corriam atrás de uma bola pelas ruas de cidades britânicas” (Greg Jenner no podcast da BBC You are Dead to Me, sobre a evolução do esporte)

Foi também para tentar reduzir as “ocorrências” que, em 1863, as 18 primeiras regras foram introduzidas no esporte, inaugurando o que é conhecido como o futebol moderno. Dentre elas está a falta, que começou a ser implementada após um apelo real para mudar as regras na final **da Copa da Inglaterra** de 1800 (STEVEN PYE, 2020) e, ao longo dos anos foi evoluindo até chegar nos moldes mais conhecidos, que é considerado uma infração quando o jogador comete de forma proposital ou não a parada de um lance pelo time adversário ou quando tenta ganhar vantagem sob uma jogada, desencadeando outros lances como pênalti e tiro livre indireto. (CBF, 2020) Era comum e frequente as comemorações de gols de faltas nas partidas de futebol. A história é marcada por excelentes batedores, como Rogerio Ceni, Zico, Roberto Carlos, Pirlo, entre outros que eram especialistas nas cobranças. Atualmente, se comemora cada vez menos.

Em uma estatística divulgada pela FIFA, foi constatado que 23% dos gols marcados na Copa do Mundo de 2018 foram originados de cobranças de faltas diretas ou indiretas. Abaixo, o gráfico evidencia a variação dos gols entre 2011 e 2020 no campeonato brasileiro:

Figura 1 – Gols de falta no Brasileirão 2011-2020

Fonte: Rodolfo Rodrigues, 2021

Em um estudo divulgado pelo site Ciência da Bola, foram estudadas 60 cobranças de faltas, divididas em dois grupos de 30 gols: táticas antigas e atuais. Com as táticas antigas, 20 dos 30 gols realizados, a barreira preferiu a estratégia de se manter estática. Já nas atuais, das 30 cobranças realizadas, a barreira adotou 27 vezes o salto. No passado, a barreira permanecer imóvel era comum, pois os movimentos comprometiam a visão do goleiro. (GUILHERME TADASHI, 2023)

Por este motivo, os equipamentos para treinamentos de faltas eram fixos no próprio gramado, buscando simular os jogadores. Nos primeiros modelos, eles eram simples e buscavam somente criar uma forma de obstáculo contra a bola, não tendo movimentos.

Figura 2 – Barreira fixa utilizada antigamente

Fonte: JC Online, 2017

Ocorrendo o movimento coordenado no salto, a barreira tende a ajudar o goleiro através de cabeceios. As novas estratégias do futebol moderno, acabam que dificultam a acurácia nas batidas e, conseqüentemente, resultam em menos gols de falta. Com essa diminuição e, devido grande oportunidade que proporciona para alcançar a vitória nos jogos, foi necessário desenvolver o aprimoramento deste fundamento. No futebol, os gols de falta são uma habilidade valiosa para qualquer jogador, eles podem mudar o rumo de um jogo e dar a vitória para uma equipe.

Além do estudo do posicionamento e movimento da barreira, há dados de leitura de antecipação dos movimentos executados pelos cobradores de bola parada, nos quais são analisados principalmente: pé dominante, biomecânica da finalização, velocidade do chute e canto preferido. Foi necessário entrar em campo a tecnologia e a contribuição da engenharia no esporte, para trazer à realidade toda essa mudança nos moldes das barreiras.

A barreira automática da Freekickpro é uma inovação tecnológica que tem ajudado os times de futebol a treinar cobranças de falta de forma mais eficiente e realista. Com sua precisão e personalização, essa barreira tem se mostrado uma ferramenta valiosa para equipes como o *Real Madrid Club de Fútbol* e o *PSV Eindhoven*, sua utilização tem contribuído para o sucesso desses times em

campo. A barreira automática da empresa é uma inovação tecnológica que tem revolucionado a forma como os times de futebol treinam cobranças de falta.

A ideia da barreira automática surgiu em 2007, quando o fundador da Freekickpro, Holger Franke, observou que a maioria dos times de futebol treinava cobranças de falta com barreiras fixas que não se moviam. Franke percebeu que a falta de movimento das barreiras não representava as situações reais de jogo, e que os jogadores precisavam treinar cobranças de falta de forma mais realista. Foi então que ele teve a ideia de criar uma barreira automática que se movesse de forma sincronizada, criando um padrão de movimento que dificultasse a defesa do goleiro.

Figura 3 – Barreira *FreeKickPro* Real Madrid

Fonte: Real Madrid, 2022

Na análise dos movimentos de engenharia mecânica realizados pela barreira, é possível considerar diversos aspectos relacionados à cinemática, dinâmica e mecânica dos corpos em movimento. Verificando esses aspectos, nota-se que a construção da barreira pode ser realizada de forma mais otimizada, buscando simplificar sua composição e construção, sem desconsiderar sua base técnica.

3. Materiais e Métodos (ou Metodologia se corresponde)

A iniciativa deste projeto teve como princípio de aprimoramento, o estudo e análise de uma diferente perspectiva de movimentos mecânicos da barreira. Uma vez idealizado o projeto, iniciou-se as pesquisas sobre o tema em treinos de futebol e tecnologias presentes no mercado, como base para construção do protótipo.

Para melhor abrangência do tema, partimos do estudo de barreiras e análise dos tipos de modelos no mercado, no qual foram estudadas imagens, vídeos disponibilizados na internet e, também, artigos acadêmicos. Com isso, foi possível ter um entendimento sobre as estruturas disponíveis, além das tecnologias que possibilitam as engenhosidades do sistema.

Por meio das pesquisas, foi encontrado o produto que objetivou o desenvolvimento do projeto. O modelo atualmente é desenvolvido pela Multifix Group B.V e distribuído pela FreeKick Pro. A empresa oferece uma barreira com possibilidade de simulação de pulo, ajuste de altura e quantidade de bonecos, otimizados e controlados por meio software de automação.

Figura 4 – Modelo de barreira desenvolvido pela FreeKick Pro

Visualizando as possibilidades do projeto, iniciou-se o desenvolvimento de ideia de prototipação e esboços. Para atingir o objetivo, partimos de uma metodologia baseada em 3 pilares: estrutura de sustentação, estrutura de movimentação e material dos bonecos.

3.1 Prototipação – Autodesk Inventor

Para projeção e simulação da proposta, será utilizado o software *Autodesk Inventor*, programa que permite prototipação virtuais tridimensionais. Para iniciar os desenhos, foram considerados os seguintes parâmetros:

Tabela 1 – Materiais utilizados na prototipação

Utilização	Material	Quantidade
Ajuste de quantidade de bonecos	Pino mola de saque rápido	5
Caixa de comando	Metal	1
	Metalon A36	
Estrutura barreira		1
	(2840mm inferior; 2545 superior)	
Acionamento pneumático		
	Motor pneumático	1

Eixo Y		
	Polietileno de baixa densidade	
Bonecos	(Altura: 1700mm-1850mm; Busto: 960mm; Cin- tura: 810mm; Quadril: 970mm)	5
	Pneu maciço	
Roda		4
	Roda 2.50-4 furo 7/8"	
Sustentação e movimentação	Hastes e rolamentos	6

2. Resultados e Discussão

A partir dos estudos realizados e os parâmetros definidos, montamos um protótipo virtual dentro do Inventor Autodesk. No modelo emulado, buscamos projetar um modelo de barreira que buscou atender nossos objetivos e parâmetros definidos.

Figura 5 – Desenho Técnico

Fonte: Elaboração própria dos autores

Para alcançar os objetivos, foi necessário dividir o processo de fabricação em etapas, onde cada uma delas buscou projetar uma engenhosidade para a resolução da ideia.

4.2 Estrutura de sustentação do sistema

Para sustentação e movimentação da estrutura ao todo, foram considerados dois quesitos: solo que a barreira se deslocará; base de sustentação dos equipamentos.

- A barreira será utilizada principalmente em gramados. Considerando o peso da estrutura e o atrito no deslocamento, foi definido a utilização do pneu com roda 2.50-4 furo 7/8" nas quatro extremidades da estrutura. O material suporta até 600kg;
- A base de sustentação foi projetada com duas estruturas de aço Metalon retangulares, sendo de 2545mmx735mm a superior e 2840x940mm a inferior. As principais funções da base é proporcionar a sustentação e equilíbrio do sistema, além de suportar a caixa de comando.

Figura 6 – Estrutura de Aço Metalon e pneu com roda 2.50-4 furo 7/8"

Fonte: Elaboração própria dos autores; Tudo de Ferramentas, 2023

4.2.1 Sistema de movimento no eixo X

A proposta para o movimento lateral no eixo x, foi a construção de uma base rotatória que compõe a fixação dos bonecos. Esta estrutura possui um encaixe em um guia central localizado na base fixa, que possibilita o movimento de até 45°.

Figura 7 – Estrutura de movimento

Fonte: Elaboração própria dos autores

Figura 8 – Base fixa e suporte do motor elétrico

Fonte: Elaboração própria dos autores

Para conseguir realizar esse movimento no eixo X, será necessário superar o peso de 126kg junto com a força de atrito, dada pela formula $F_{at} = \mu \cdot N$, onde μ será considerado 0,47 de acordo com os coeficientes de atrito do aço.

4.3.1 Motor Elétrico

Buscando a praticidade na automatização do movimento, resolvemos utilizar um motor pivotante, geralmente utilizado em portões de casas e estabelecimentos, onde seu movimento de avanço e recuo faz com que a barreira se movimente em 45° para direita e para esquerda no eixo X.

Figura 9 – Motor Pivotante Desenho Técnico

Fonte: Elaboração própria dos autores

Como especificações do motor, colocamos como parâmetro a força necessária para realizar o movimento; as hastes com dimensões de 40cm de acionamento mínimo e 75cm de máximo, para rotação no eixo x para direita e esquerda.

Foi selecionado um motor da marca *Peccinni* modelo *Golden Max* que tem 1/3 HP de potência, que possibilitam a movimentação de uma peça de até 500kg, ou seja, o necessário para movimentar a estrutura proposta. O motor possui um sistema de alimentação de 127V monofásico, que será alimentado por uma fonte localizada na caixa de comando, acoplada abaixo da estrutura. Pensando em melhorias futuras, será possível implantar um sistema de bateria ou de carregamento solar.

Tabela 2 – Parâmetros *Peccinni* modelo *Golden Max*

Golden HSC	
Ciclo/h	60
Peso do Portão	Até 500kg
Potência do motor (cv)	1/3
Tempo de abert.	5s* \ 20s*
Motor	Monofásico
Comprimento do Acionador / Braço (mm)	Até 750
Comprimento do Portão / Folha (mm)	Até 3500

Figura 10 – Motor Pivotante *Peccinni* modelo *Golden Max*

Fonte: Nice, 2023

Para o seu acionamento, é utilizado um controle de 3 canais onde o usuário pode selecionar o canal 1 para movimentar para direita, o canal 2 para movimentar para esquerda e o canal 3 para paralisar o motor durante qualquer momento do movimento, podendo assim, selecionar o ângulo que queira deixar ajustado.

Figura 11 – Controle de 3 canais

Fonte: Nice, 2023

4.3.2 Sistema de Movimentação eixo Y

Havendo a necessidade de movimentar os bonecos no eixo y, para simular o movimento de pulo durante a defesa na cobrança de falta, foi decidido que seria alocado um sistema de alavancagem formado por três alavancas, sendo uma auxiliar (2) e duas de acionamento (3) interligadas pelo eixo da alavanca (8) fixados em uma coluna (16) com mancais (11). Para auxiliar o deslocamento (y), foi inserido uma haste (25) com o intuito de facilitar e compor a sustentação e fixação do sistema de acionamento.

Figura 12 – Estrutura de Movimentação

Fonte: Elaboração própria dos autores

Tabela 3 – Especificações da Estrutura de Movimentação

Identificação	Item	Quantidade	Medida (mm)
2	Alavanca auxiliar	1	240x58x10
3	Alavanca de acionamento	2	475x78x12
8	Eixo da alavanca	1	30x1800
11	Mancal	2	148x43.2x86
16	Coluna de sustentação	2	68x35x195
25	Haste	1	35x5x250

Para movimentar a alavanca, foi calculado que seria necessário aplicar uma força capaz de levantar uma estrutura de 126,00kg, desconsiderando o atrito entre as peças. Dado pela fórmula:

Força = (Comprimento do braço de esforço / comprimento do braço de carga)*Carga

4.3.2.1 Cilindro Pneumático

Foi identificada a necessidade de um equipamento com resposta e retorno rápido que, através de um acionamento de uma alavanca levantasse a estrutura de uma forma automática. Com base nos cálculos e estudo, foi definido o cilindro pneumático *4MA Series-NFPA PARKER* que, pela necessidade de resistência devido sua utilização, que, apesar de possuir design compacto, robusto, configurável e versátil, apresenta principalmente as especificações para aplicação, além da força necessária para a elevação da estrutura dos bonecos.

Para calcular a força necessária, foi considerado o peso dos bonecos de 126kg, o da barra de suporte é de 48,43kg e do conjunto de alavancas de 11,10kg, resultando em um peso total de 185kg. A velocidade média de um pulo no eixo Y é de 2,50m/s, então a força necessária para movimentar a barreira no eixo Y é de 47,20N.

Tabela 4 – Especificações Cilindro Pneumático

Material	Quantidade	Material	Pressão Máxima de Operação (bar)	Força do Cursor de Extensão (100 psi)	Força do Curs Retração (100
Cilindro Pneumático	1	Alumínio e alumínio usinado	17	176-5027	146-4878

Figura 13 – Cilindro *4MA Series-NFPA PARKER*

Fonte: Parker, 2023

Para a alimentação do cilindro, será utilizado o motocompressor *Schulz csi 8,5/25l* – 2 Hp – 25l, que tem a pressão de operação de 8 BAR – 116 PSI, com tensão monofásico 110 ou 220v, atendendo a força necessária para movimentação do cilindro.

Figura 14 – Motocompressor *Schulz*

Fonte: Meu compressor, 2023

O motocompressor da schulz tem um tanque que suporta 25 litros de ar comprimido e as dimensões são, uma largura de 270 mm, uma altura de 640 mm, e um comprimento de 655 mm, com um peso de 25,5 kg, ele ficara alojado dentro da caixa de comandos abaixo da estrutura da barreira.

Tabela 5 – Especificações Cilindro Pneumático

Equipamento	Fabricante	Capacidade (L)	Dimensão	Peso (kg)
Motocompressor	Schulz	25	640x270x655	25,5

4.3.2.2 Suporte do cilindro

Para sustentar o cilindro, foi pensando em uma solução onde pudéssemos realizar o ajuste da altura total dos bonecos. Sendo assim, foi desenvolvido uma base ajustável conduzida por um volante junto à uma trava de guia, possibilitando com o giro do volante, o ajuste da posição do cilindro para frente e para trás, alternando assim, a altura inicial de todos os bonecos e seu avanço máximo após o acionamento.

Figura 15 – Cilindro *4MA Series-NFPA PARKER*

Fonte: Elaboração própria dos autores

4.3.2.3 Simulação de movimentos

Com os sistemas projetados e esquematizados, o resultado dos possíveis movimentos e angulações da barreira é demonstrado na figura 13. Na figura da esquerda, a barreira encontra-se em posição máxima de 45° com a altura inicial de 1700mm. Já na figura da direita, os bonecos estão em posição mínima de 0° com a altura final de 1850mm.

Figura 16 – Movimentação dos bonecos

Fonte: Elaboração própria dos autores

4.4 Bonecos

Os bonecos farão o papel de substituição de um jogador real. A estrutura será composta por 5 manequins encaixados em uma barra com um suporte. A montagem permite o ajuste de altura e quantidade de bonecos, de acordo com a necessidade do treino.

Tabela 6 – Características dos Bonecos

Item	Quantidade	Medida (mm)	Peso (kg)	Altura Mín. (mm)	Altura Máx. (mm)
Bonec	5	320	6	1700	1850

4.4.1 Composição dos Bonecos

Para definição do material de composição dos bonecos, foi necessário realizar um estudo de mercado em conjunto com a nossa principal necessidade: encontrar um material com baixo custo, entretanto com boa resistência mecânica, incluindo resistência ao impacto e exposição climática. Em acordo, o polietileno de baixa densidade foi considerado o mais adequado para suportar o projeto.

O polietileno de baixa densidade, obtido através do processo de polimerização via radical livre à alta pressão e temperatura, é um polímero parcialmente cristalino, sua densidade varia de 0,91 a 0,93 g/cm³, massa molar de 20.000 a 45.000 g/mol e com ponto de fusão de 100 a 120° C (COUTINHO et al., 2003; BRASKEM, 2009).

O material é conhecido por sua alta resistência a tração, o que torna ideal sua utilização para aplicações que exigem resistência mecânica. Além de apresentar uma considerável flexibilidade, o polietileno tem uma baixa absorção de umidade, indicado para exposições climáticas e baixa densidade, o que torna a estrutura mais leve.

4.4.2 Fixação e Ajuste dos Bonecos

Para sustentação e fixação dos bonecos, foi desenvolvido um suporte fixado nas alavancas e encaixado nas laterais da base giratória, possibilitando o pulo dos bonecos.

Figura 17 – Movimentação dos bonecos

Fonte: Elaboração própria dos autores

Como proposta de realismo, a ideia é personalizar a quantidade de bonecos da barreira, além de ajustar individualmente a altura dos bonecos. Para este ajuste ocorrer de forma simples e ágil, foi projetado uma placa traseira de encaixe com 3 níveis de altura de 30mm no eixo y, sendo suportados um pino de saque rápido, o qual possibilita o encaixe e desencaixe dos bonecos

Figura 18 – Placa traseiro com pino de saque rápido

Fonte: Elaboração própria dos autores

5. Considerações Finais/Conclusões

Concluimos que o resultado da proposta da barreira mecânica, é facilitar e melhorar o desempenho dos jogadores nos treinamentos e, conseqüentemente,

nas partidas reais. Analisando pelo ponto de vista da engenharia, é possível obter diferentes aplicações e construções de uma barreira. No trabalho, o sistema de movimentação e estrutura propostos, tem como finalidade otimizar e agilizar os treinos de cobrança de falta, além de proporcionar uma experiência mais realista, considerando os ajustes de altura e quantidade de bonecos, dependendo da necessidade do treino. Com o material proposto para composição dos bonecos, devido suas propriedades mecânica e física apresentarem parâmetros que atendem a aplicação.

As simulações no software possibilitaram a visualização dos movimentos cinemáticos da barreira, no qual foi possível entender o comportamento de precisão dos elementos considerados para prototipação. No futuro, uma melhora e adaptação da tecnologia e seu funcionamento, estudos e aprofundamento, podem ser aplicados e comercializado buscando atender e inovar o mercado.

6. Referências Bibliográficas

(FREEKICKPRO. [S. l.], 21 ago. 2020. Disponível em: <https://freekickpro.com/how-it-works/>. Acesso em: 24 set. 2022.)

A ÉPOCA em que punhalada era uma das faltas mais comuns no futebol. [S. l.], 13 jun. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-53017603>. Acesso em: 15 nov. 2022.

A FORÇA de atrito em braquetes plásticos e de aço inoxidável com a utilização de quatro diferentes tipos de amarração. [S. l.], 15 abr. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dpjo/a/QHGLvQhVVGjQ6K6rSNdSCVM/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 22 fev. 2023.

AVALIAÇÃO do coeficiente de atrito de braquetes metálicos e estéticos com fios de aço inoxidável e beta-titânio. [S. l.], 15 dez. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dpress/a/NFc5wBNLdkWjzGFknDyHM9z/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 15 abr. 2023.

BONECOS de Barreira para Treinamento Tático e Carrinho para cobrança de Faltas. [S. l.], 1 jul. 2020. Disponível em: <https://actualsports.net/barreira-movel-para-treinamento/>. Acesso em: 9 nov. 2022.

CATEGORIA de Soluções: Portões Pivotantes. [S. l.], 1 jan. 2023. Disponível em: <https://nice.com.br/solucoes/automatizadores/portoes-pivotantes/>. Acesso em: 14 fev. 2023.

CILINDROS Pneumáticos Parker. [S. l.: s. n.], 2018.

COMO CALCULAR a força de um pistão pneumático. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9lZdYutexl0>. Acesso em: 13 jan. 2023.

COMPARAÇÃO da força de atrito entre bráquetes autoligados e bráquetes convencionais com diferentes ligaduras / Comparison of friction among self-ligating brackets and conventional brackets with different ligatures. [S. l.], 24 jun. 2015. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-751134>. Acesso em: 8 mar. 2023.

É talento ou treino? Cobranças de faltas diretas representam apenas 2% do total de gols do Brasileirão até agora. [S. l.], 25 set. 2021. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/brasileirao/noticia/2021/09/e-talento-ou-treino-cobrancas-de-faltas-diretas-representam-apenas-2-do-total-de-gols-do-brasileirao-ate-agora-cktz2xf5600bk018gb8v7xwb9.html>. Acesso em: 5 jan. 2023.

FUTEBOL movimenta o equivalente ao PIB da Finlândia, diz presidente da Fifa. [S. l.], 27 set. 2022. Disponível em: <https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/09/27/futebol-movimenta-o-equivalente-ao-pib-da-finlandia-diz-presidente-da-fifa.ghtml>. Acesso em: 20 dez. 2022.

FUTEBOL: história, técnica e treino de goleiro. [S. l.: s. n.], 2010.

HISTÓRIA de faltas profissionais no futebol. [S. l.], 17 mar. 2021. Disponível em: <https://www.football-stadiums.co.uk/articles/professional-fouls/>. Acesso em: 25 jan. 2023.

MOREIRA, Assis. Futebol movimenta o equivalente ao PIB da Finlândia, diz presidente da Fifa. In: Futebol movimenta o equivalente ao PIB da Finlândia, diz presidente da Fifa. [S. l.], 27 set. 2022. Disponível em: <https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/09/27/futebol-movimenta-o-equivalente-ao-pib-da-finlandia-diz-presidente-da-fifa.ghtml>. Acesso em: 22 fev. 2023.

MOTOCOMPRESSOR Schulz Csi 8,5/25l – 2 Hp – 25 Litros. [S. l.], 1 jan. 2023. Disponível em: <https://www.meucompressor.com.br/compressor-de-pistao/residencial/motocompressor-schulz-csi-8-525l-2-hp-25-litros>. Acesso em: 7 mar. 2023.

NFPA Série 4MA & 4ML Cilindros de Tirantes, Diâmetros Diâmetros de 1-1/2" a 5" | Parker. [S. l.], 1 jan. 2023. Disponível em: <https://www.mfcp.com/product/pneumatic-actuators/parker-tie-rod-air-cylinders/parker-4ma-4ml-pneumatic-cylinders-small-bore>. Acesso em: 14 fev. 2023.

PNEUMATIC NFPA Cylinder – 4MA Series. [S. l.], 24 jun. 2020. Disponível em: <https://ph.parker.com/br/pt/product-list/pneumatic-nfpa-cylinder-4ma-series>. Acesso em: 18 fev. 2023

POLIETILENO de baixa densidade-PEBD: mercado, produção, propriedades e aplicações. Polietileno de baixa densidade-PEBD: mercado, produção, propriedades e aplicações, [S. l.], p. 1-14, 12 jan. 2017.

POLIETILENO: Principais Tipos, Propriedades e Aplicações. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso BACHAREL EM QUIMICA (BACHAREL EM QUIMICA) – Instituto de Química, UERJ, [S. l.], 2003.

POR QUE os gols de falta no futebol estão diminuindo?. [S. l.], 27 mar. 2023.
Disponível em: <https://www.cienciadabola.com.br/blog/por-que-os-gols-de-falta-no-futebol-estao-diminuindo>. Acesso em: 11 abr. 2023.

REAL Madrid inova e usa barreira com 'robôs' para treinar cobranças de falta. [S. l.], 30 out. 2022. Disponível em: <https://istoe.com.br/real-madrid-inova-e-usa-barreira-com-robos-para-treinar-cobrancas-de-falta/>. Acesso em: 4 abr. 2023.

RIVALDO treina cobrança de falta com jogadores do Barcelona B. [S. l.], 31 jan. 2017. Disponível em:
<https://jc.ne10.uol.com.br/canal/esportes/futebol/noticia/2017/01/31/rivaldo-treina-cobranca-de-falta-com-jogadores-do-barcelona-b-268804.php>. Acesso em: 20 jan. 2023.

RODA C/ Pneu Aro 2.50-4 Cargo C/ Rolamento PVC 3/4 Ajax. [S. l.], 24 jun. 2020.
Disponível em: https://www.tudodeferramentas.com.br/roda-c-pneu-aro-250-4-cargo-c-rolamento-pvc-34-ajax?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_ad=1&gclid=CjwKCAjwxr2iBhBJEiwAdXECw_p_nWQqmdh44XZO6BjbIFP5iVS6DkX8D3WQ1BkOyLBqn05uM77TIRoC7kgQAvD_BwE. Acesso em: 1 fev. 2023.

RODOLFO Rodrigues: Brasileirão 2021 teve pequeno aumento nos gols de falta. [S. l.], 21 dez. 2021. Disponível em:
<https://www.uol.com.br/esporte/colunas/rodolfo-rodrigues/2021/12/21/rodolfo-rodrigues-brasileirao-2021-teve-pequeno-aumento-nos-gols-de-falta.htm>. Acesso em: 7 mar. 2023.

VENDITE,L.L., MORAES, A.C., VENDITE, C. Scout no futebol: uma análise estatística. In: CONGRESSO CIENTÍFICO LATINO-AMERICANO FIEP- UNICAMP, Piracicaba, Brasil, 2000.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil